

Sözde Kamusal Alanlarda Hayalet Demokrasi: Kamusal Alan Kavramına Simülasyon Kuramı Üzerinden Eleştirel Bir Değerlendirme

Reyhan YILDIZ KAYADEVİR

*Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi
yildizkayadevir@gmail.com*

ÖZ

Günümüz teknoloji çağının en mühim uzantısı internetle gelen müthiş devrim, dijital alanlardaki dönüşüm ile birlikte klavye başında her geçen gün daha çok sosyalleşen bireyler yaratarak gerçekleşmiştir. Evlerin baş köşesinde arz-ı endam eden masa üstü bilgisayarların yerini, her an el altında olan akıllı telefonların alması ile dijital medya platformları nefes alıp vermek kadar elzem bir hale gelmiştir. Çalışma, yaşanan bu dönüşümün getirileri yanında görmezden gelinen götürülerine odaklanmakta ve bu dönüşümün birçok mühim kavramın içini boşalttığı varsayımından hareket etmektedir. Kuşkusuz bu içi boşaltılmış kavramların başında “demokrasi” kavramı gelmektedir.

Çalışmada “sözde kamusal alanlar” olarak ele alınan dijital medya platformlarındaki kullanıcı söylemleri (gerek tweetler, gerek Facebook paylaşımları), özgürce fikir beyan edilmesi ve bu fikirlerin dolaşıma sokulması Jean Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı üzerinden değerlendirilmektedir. Buna göre, bireylerin dijital medya paylaşımları gerçeklikten ziyade bir illüzyonu yansıtmaktadır. Çalışma, günümüzün en çok tartışılan konularından biri olan “demokrasi nedir, ne değildir?” sorusuna, dijital medyanın yeni kamusal alan tanımlaması çerçevesinde cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma; kamusal alan, demokrasi ve dijital medya tartışmalarında çok defa anılan kavramların içinin boşaltıldığını ve yeni anlamlar kazandığını iddia etmesi bakımından önemlidir. Çalışmanın yönteminde yeni kamusal alanlar olarak tanımlanan dijital medya platformlarındaki “demokrasi” üzerine söylemler, Foucault’un söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Ghost Democracy In Nominal Public Spaces: A Critical Evaluation Of The Concept Of Public Space Through Simulation Theory

ABSTRACT

The great revolution accompanying the emergence of internet – the most important extension of today’s age of technology– actualized along with the digital transformation through creation of individuals socializing increasingly through their keyboards. As easily accessible smartphones have replaced computers occupying the head corners of houses, digital media platforms became as essential as breathing. This study focuses on the drawbacks of this transformation, which were largely neglected alongside its benefits. The study draws on the conjecture that the mentioned transformation resulted in emptying of a number of significant concepts. Undoubtedly, the concept of democracy stands at the forefront of the emptied concepts.

Present study draws on Jean Baudrillard’s Simulation Theory to evaluate users’ discourses (such as Tweets, and Facebook posts) which appear in the digital media platforms addressed here as “nominal public spaces”, free expression of ideas, and their circularity. Accordingly, individuals' posts on digital media platforms reflect an illusion rather than reality. Present study aims to answer one of the most widely discussed questions of today “What is democracy, and what is it not?” within the framework of the definition of new public space provided by digital media. In this context, the study is significant as it argues that the concepts mentioned in the discussions of public space, democracy and digital media have been emptied and gained new meanings. Discourses on “democracy” in digital media platforms defined as new public spaces in the method of this study, were examined through the method of Foucault's discourse analysis.

Keywords: Digital Media, Ghost Democracy, Simulation Theory, Discourse Analysis.

Giriş

Askeri alanda yaşanan gelişmelerin teknoloji olarak toplumsal hayata yansısıyla, toplumsal hayatın değişimi kaçınılmaz olmuş ve her yenilik bir başka dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Kuşkusuz son yıllarda internet ile tanışmak kadar soluk getiren bir başka teknoloji olmamış ya da olduyse da toplumun neredeyse her kesimi tarafından bu kadar ilgi ile karşılanmamıştır. İnternet öncesinde televizyon ile günün belirli

saatlerinde hayattan kopan bireylerin yerini, günün hemen hemen her saati hayatın dışına çıkan bireyler almıştır. Yolda, okulda, toplu taşımada, kütüphanede, tuvalette, yatakta, yemekte, hemen hemen hayatın her alanında, ağ üzerinden bir başka mecraya geçiş ile gerçek hayatın dışına çıkılmaktadır.

Öyle ki, dijital platformlarda oluşturulan profillerde vakit geçirmek bireyleri yaşamdan sadece orada sarf edilen sürede kopartmamakta, diğer zamanlarda da kendini diğerlerinden soyutlamasına sebep olmaktadır. Bireyin kendini kulaklık kullanarak dış dünyadan soyutlaması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Çok küçük bir ayrıntı olmasına rağmen, kulaklık kullanımının internet kullanımı ile artması bireyin izolasyonunu göstermesi açısından önemlidir.. Kendi sanal kimliği ile oluşturduğu yeni yaşamında birey, dışarıdaki diğerlerinden kendini soyutlamakta ve bu yolla, örneğin elinden düşmeyen telefonu ile daha fazla var olmaktadır. İnternet ile dijital mecralarda var olan bireylerin sokaklardan soyutlanması, kontrol mekanizmaları tarafından daha kolay yönetilmelerini sağlamaktadır. Foucault (2015:106) on yedinci yüzyılda yaşlı, çalışmayan, çalışmak istemeyen, sakat, eşcinsel, akıl hastası gibi kişilerin ayırım gözetmeksizin aynı yere kapatıldığından bahsetmektedir. On sekizinci yüzyıl sonu ve on dokuzuncu yüzyıl başında kişiler ayrılarak kapatılmaya başlanmış, fakat günümüzde yine ayırım gözetmeksizin kapatılmaya dönülmüştür. Burada bahsi geçen “ayırım gözetilmeksizin kapatma”ya dijital medya örnek gösterilebilir. Dijital platformlarda profil oluşturan her birey bu kapatılmaya dahil olmakta ve böylelikle gözetim başlamaktadır. Kişisel verilerini kendi isteği ile ortama yükleyen bireyin sanal eğlencesi aslında gerçekliği ile çatışmakta; fakat buna rağmen bu ortamda kendini daha fazla ifade imkânı bulduğuna inanmaktadır. Bu da bireyin gerçek yaşamda yalnızlaşması ve kendine yabancılaşması ile açıklanabilir. Dijital medya platformlarında özgürleşmek adına atılan her adımda daha çok esir düşen bireyin, bir süre sonra bu esareti yadırgamak şöyle dursun, daha çok yaşamak için istekli olduğu söylenebilir. Birey bu dijital medya platformunda, gerçek yaşamında dile getirmekten uzak olduğu birçok konuda söz hakkı sahibi olmakla, burayı bir özgürlük ortamı olarak tanımlamakta ve bu yönde bireysel ifade özgürlüğü kavramıyla neredeyse özdeş tutarak, attığı tweetler ve Facebook paylaşımları ile demokratik bir katılım gerçekleştirdiğine inanmaktadır.

Dijital mecraların yeni kamusal alanlar olduğu yönündeki iddialar da, bu öngörülerden doğmaktadır. Bireyin dijital ortamda “özgürce” beyan ettiği fikirlerine kimsenin karışmadığı algısı, peşinden dijital mecraanın fikirlerin özgürce dolaşıma girdiği bir yer olarak algılanmasına yol açmakta, bu da bireyin kendini daha özgür hissetmesine olanak verirken, aslında bu

mecralarda dolaşıma sokulan fikirlerin; ne olduğu, kime iletiildiği, kimin ilgilendiği ya da neyi deęiřtirdiđi gibi asıl sorulması gereken soruların göz ardı edilmesine sebebiyet vermektedir. Bu açıdan deęerlendirildiđinde, demokrasi kavramı da benzer şekilde karıřıklıktan payını almakta, bir kavram kargařasına dñuřmekte ve “demokrasi nedir?” sorusunu gündeme getirmektedir. Gündemden dñřmeyen demokrasi, gerçeklik deęerini yitirse de, sanal mecrada yeni bir özgürlük anlayıřı ile daha demokratik bir ortam yanılıđı içinde, yeniden üretilmektedir. Dijital mecrada sanal platform paylařımları ile daha demokratik, daha özgürlükçü ifadeler ile yeniden üretilen demokrasi kavramının gerçek yařamda ancak hikâyesi dinlenmektedir. İktidar iřliyorsa, bu iřleyiř nedir? diye sormaktadır Foucault (2016:96) ve soruya cevaben iktidarı, temelde bastıran řey; doęayı, insanları, sınıfı bastıran olarak tanımlamaktadır.

Dijital medya platformları, modern çağın yeni kontrol mekanizmaları olduđu halde, bireylerin “özgürlükçü ortam” yanılıđı ve bu yanılıđıyla “demokrasi”, “özgürlük” ve “kamusal alan” kavramlarının içinin boşaltılması bu çalıřmanın problematiđini oluřturmaktadır. Bu problematik üzerinden dijital medya platformlarının özgürlükçü alan yanılıđının nasıl oluřtuđu, kimleri etkilediđi ve ne řekilde etkilediđi, neleri ne řekilde dñuřtürdüđu, bu algının neye hizmet ettiđi alt problemlerine cevap aranmaktadır. Bu nedenle çalıřma, kamusal alan tanımlamasının iki ana temel ilkesini hedef alan: eřit katılım ve özgür söylemden hareketle dijital medya platformlarına atfedilen “yeni kamusal alanlar” varsayımına yönelik eleřtirel bir söylem üzerine inřa edilmiřtir. Dijital medya platformlarının sözde kalan kamusalılıđı Baudrillard’ın Simülasyon kuramı üzerinden incelenmektedir. Çalıřma, bilhassa son zamanlarda neredeyse hayatın her alanını iřgal eden dijital medya platformlarının sanılanın aksine özgürlükten uzak, gönüllü esaret alanları olduđunu ortaya koymak ve bireylerde dijital medya kullanımının olumlanan yanlarının yanında olumsuzluklarını göstererek farkındalık yaratmak ve bu alanların bilinçli kullanımını teřvik etmek açısından önemlidir. Çalıřmanın yönteminde Foucault’un söylem analizi yöntemi kullanılmıřtır. Foucault’un iktidarın her yerdeliđi söylemi üzerinden, dijital medya hesaplarında iktidarın söylem aracılıđı ile nasıl var olduđu ve kendini yeniden ürettiđi incelenmektedir.

Sanal Hayatın Gerçek Yařamı İřgali

Dijital mecraların yaygınlařması ile ortaya çıkan yeni sosyallik anlayıřı ile birlikte dñuřüme uygun yenilikler, farklı soruları ve sorunları da beraberinde getirmiřtir. Bununla birlikte yařanan dñuřümün ortaya çıkardıđı yeni kavramlar eskilerin yerini alırken, yařanan deęiřimin asıl getirisi “belirsizlik” olmuřtur.

Günümüzde, gerçeğin yerini sanal almaktadır. Sanal kamera kafamızın içindedir (Baudrillard, 2006:42). Sanal, gerçek dünyayı salt gerçekliğe uygun olarak yeniden üretmekte ve bu şekilde var olan gerçekliğe son vermekte ve yerine geçmektedir. (Baudrillard, 2005:54). Sanalın gerçekliği yok ettiği derecede yok olan alışkanlıklar, yerini yenilerine terk etmektedir. Öyle ki, gerçek hayatta yüz yüze ilişkilerin neredeyse yok olma derecesine geldiği günümüzde, dijital platformların kullanımında her geçen gün artış yaşanmaktadır. Gerçek dünyanın yalnız bireyi, sanal hayatta edindiği bir dijital platform hesabı ile yeni bir kimlik edinmekte ve bu yeni kimliği sayesinde gerçek yaşamı ile çok da bağdaşmayan bir dünyaya ilk adımını atmaktadır. Bu dünyada başlayan yeni sanal hayatında gerçekle örtüşmeyen tecrübeler edinen birey, bu tecrübeleri doğrultusunda “yeni gerçeklik”ler üretmekte ve bu defa da “gerçeğinin ne olduğu”nun ayırdına varamamaktadır.

Sanal gerçeklikle ve tüm sonuçlarıyla tekniğin en uç noktalarına, tekniğin içine geçmiş bulunmaktayız (Baudrillard, 2006:50). Yaşanan gelişmelerin uzantısı olarak dönüşen toplumsal yaşamda birey, yeni olarak adlandırdığı aslında yeni dahi olmayan bu aldatı ile gündelik yaşam pratiklerini sanal uzama taşımaktadır. Sanalın ihtişamlı dünyasında, insan doğasında var olan “merak” ile beslenen bir sanal hayat, bireyin gerçek yaşamdan uzaklaşmasına sebep olurken, kolay ulaşılabilir olması bu mecrayı gerçek yaşama kıyasla daha fazla tercih edilebilir kılmıştır. Oysa, gerçeklik algısından son derece uzak olan bu mekânlarda yaşanan sanal hayatlar, gerçek yaşamdan soyutlanan bireyin yaşam pratiklerini köreltmenin yanı sıra var oluşuna dair insanî duygularını da yine aynı oranda sömürmektedir. Sanal hayatta yaşanan her şeye bir tık ile ulaşım sağlayan bireyin, bir tık ile dahil olduğu profillerden oluşan sanal arkadaşlıkları giderek orada geçirdiği zamanı arttırırken, bireyi gerçek yaşamda başka şeylere vakit ayıramaz hale getirmekte ve artık ulaşımı sanala göre daha zor olan yüz yüze arkadaşlıklardan uzaklaştırmaktadır. Günümüz sanal bireyleri sanal hayatlarında sürdürdükleri kesintisiz iletişim ile gerçek yaşamlarında zamansızlık sorunu ile karşı karşıya gelmekte ve bu doğrultuda zamansız ve mekânsız bireyler haline gelmektedir. Turan (2009:345), interneti sadece öncüllerinden daha hızlı bir coğrafi yakınlık sağlaması yönünde değerlendirmekte, zaman ve mekânın belirleyiciliğinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını savunmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, mekândan ve zamandan ayrı konumlanan bireyin, sanal yaşantısında yarattığı farklı bir mekân ve zaman algısı bulunmaktadır.

Güngör (2016:333)’ün de belirttiği gibi; teknoloji devrimi, insanları kentlerin kamusal alanlarına çekmiş ve kitlelerin oluşumunda etkili olmuş,

bununla birlikte dijital teknolojiler kitlelerin çözülüşüne ve insanların kendi alanlarına çekilmesine ortam hazırlamıştır. Sanallığın her an erişilebilir olması, gerçek yaşamında yalnızlaşan bireyin yalnızlığını istediği her an sanal hayatında gidermesi şeklinde iki tezat duygu yönelimi üzerine kurulmuştur. Duygu yönelimlerinin de ötesinde dijital mecraların bireylere sonsuz özgürlük sunduğu ütopyasını göz önünde bulundurursak, bu özgürleşme ortamında sanallığın egemenliği yine gerçek yaşamın egemenliğinden sıyrılamamıştır. Birçokları tarafından dijital medyanın, bireyin hızlı ve ücretsiz erişimi ile istediğini istediği yerde “özgürce” söyleme vaadi, düşünsel pratiklerin süzgecinden geçmekle başlayan süreçte yine geleneksel medyanın da tabii olduğu baskılara maruz kalmaktadır. Sanal yaşamın özgür bireyleri, “istediklerini istedikleri ölçüde söylemek”ten ziyade “istenilmeyeni söylemeden istediklerini söyleyebilen bireyler” olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda baskı ve gözetimin dijital mecralarda daha fazla olmasının yanında, belirli konularda ifade özgürlüğüne sahip olmak da bütün alanlarda fikir beyan etme özgürlüğüne sahip olmak anlamına gelmemektedir. Dijital platformlara kolay erişilebilir olması, bireyin özgürlük kavramında yanılsamaya sebep olmaktadır. Baudrillard (2006:17) bu durumu kitlelerin anlam yerine gösteri istemesi olarak açıklamakta ve kitlelerin, içinde gösteri olan içeriklere taptığını söylemektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, bireyin dijital platformda gerçek olarak sunulan her şey açık olması daha kolay anlaşılabilir.

Günümüz çok tartışılan kavramlarından biri olan demokrasi kavramı, sanal yaşamda daha fazla tezahür etmektedir. Ancak, bireye sunulan ifade özgürlüğü, sınırları çizili bir ifade özgürlüğüdür. Foucault (2016:104) iktidar biçimlerinin analizine dair savında, iktidar biçimlerini merkezlerinde, genel mekanizmalar ya da toplu etkileri olabilecek şeyler bakımından analiz etmek yerine, iktidarı aşırılıklarında, uç çizgilerinde, kılcallaştığı yerde, daha az hukuksal olan uç noktalarında kavramak gerektiğini söylemektedir. Foucault’un savına istinaden, dijital medya iktidarın söylem aracılığı ile yeniden üretildiği alanlardan biri olarak değerlendirilebilir. Öyle ki, sosyal yaşamda bireyin ifade özgürlüğü diye adlandırdığı dijital mecralarda var olma, hesapları üzerinden paylaşım-yorum yapabilme ve geri bildirim alabilme aktivasyonu gerçek yaşamın her alanı gibi kuşatma altına alınmıştır. Bu kuşatmada gerçeklik ve sanallık arasında sıkışan bireyin sanıları gerçekliğin yerine geçmiş, birey kuşatmaya direnmek yerine teslim olmuştur. Teslimiyeti rızası doğrultusunda gerçekleştiren bireyin sanıları bu alanda hüküm süren sanallıktan kaçınmak bir yana, aksine haz aldığını göstermektedir.

Sözde Kamusal Alanlar

1962 Almanya'sında Habermas ve ortaya attığı “Kamusal Alan” kavramı yirmi birinci yüzyıl tartışmalarında yeniden hayat bulmuştur. Günümüzün çok tartışılan kavramlarından biri olan kamusal alan kavramı, Türkiye’de tanımının karşılık bulduğu bir alandan yoksun olmasına rağmen, ideal demokrasi tanımlamalarının hemen hemen hepsinde yer almaktadır. Kamusal alanda yürütülen kamusal tartışmalar demokrasi için en ideal biçim olarak verilmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Habermas (2004:95), kamusal alan kavramıyla her şeyden önce toplumsal yaşamımız içinde kamuoyuna benzer bir şeyin oluşturulabileceği bir alanı kastetmekte ve bu alana tüm yurttaşların erişmesinin garanti altında olduğunu söylemektedir. Bireylerin, kamusal bir gövde oluşturarak toplandıkları her konuşma durumunda kamusal alanın bir parçasının varlık kazanmış olduğunu belirtmektedir. Buradan hareketle, kendisine gerçekte uygulama alanı bulamayan kamusal alanların günümüz dijital mecralarında kamusal sanılar olarak anılmaya başlaması da yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir. Öyle ki dijital mecraların dijital platformlarında oluşturulan dijital hesaplar ile dahil olunan alanların herkese açık olması ve kolay erişilebilirliği bağlamında kamusal olarak tanımlanmaları, aynı alanlarda yürütülen konuşmaların da yine aynı şekilde “sınırsız özgür kelimeler” sanısıyla adlandırılması şeklinde, “sanallık” olarak tezahür etmektedir.

Yeni enformasyon teknolojileri hız, erişim, saklama kapasitesi ve yeni hizmet alanlarının doğmasına olanak tanınması açısından geleneksel iletişim araçlarından ayrılmakta ve de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda önemli değişikliklere yol açmaktadır (Vural, 2006:4). Burada bahsedilen değişimlerden belki de en önemlisi dijital mecralara atfedilen gerçeklik değerinin gerçeklik algısını yok etmesidir. Hız ve erişim noktasında sınırları zorlayan dijital mecralara bir tık ile ulaşabilir olmasından da öte, bu alanların bu kadar kolay el altında tutulması gerçek hayat ile bağları koparmaktadır.

Dijitallik, günlük hayatımızın bir parçası haline dönüşmüş, en somut biçimiyle test, soru/yanıt, stimülüs/yanıt şekillerinde karşılık bulan dijitallik, topluma özgü tüm mesaj ve göstergelerin korkulu rüyası haline gelmiştir (Baudrillard, 2001:107). Önceleri yüz yüze yürütülen tartışmalar veya konuşmaların günümüz dijital medya platformlarında klavye başından dahil olunan çoklu ortamlarda rastgele bir söylem savaşına dönüşmüş olmasının yanında, enformasyon yığınının altında doğru bilgiye ulaşma çabası da ayrı bir sorunu teşkil etmektedir. Geleneksel medyanın belirlediği gündemin çerçevelenerek sunulmuş haberinin dijital mecra da tartışılıyor olması, aslında dijital mecra'yı geleneksel medyadan çok da uzaklaştırmamakta, aksine ipleri geleneksel medyanın elinde bir alan

haline getirmektedir. Daha da ileri giderek, dijital mecralarda anlık iletişim ile dahil olunan tartışmaları kamusal tartışmalar ile özdeşleştirmek, günümüz dijital bireyinin illüzyonu olarak değerlendirilebilir. Bu illüzyon bireyin kamusal alanda var olma ve kamusal akıl yürütme edimlerini de yok etmekte, bunun yerine bireye yalnızca sanal ortamlarda klavye kahramanlığı bırakmaktadır.

Yeni Nesil Özgürlük Anlayışı

Aristo (2011:180), demokratik anayasanın temelini özgürlük olarak tanımlamaktadır. J.S. Mill (2008:20) ise, özgürlüğü başkalarını mutluluklarından yoksun bırakmaya veya onların mutlu olma çabalarına engel olmaya kalkışmadığımız sürece, kendi iyiliğimizi kendi bildiğimiz yolda aramak olarak tanımlamaktadır.

Göstergenin en büyük işlevinin gerçekliği ortadan kaldırmak ve bu kayboluşu gizlemek olduğu, sanatın da kitle iletişim araçlarının da bu gizleme hizmet ettiği bir dünyada yaşamaktayız (Baudrillard, 2006:18). Bu bağlamda özgürlük anlayışı bir göstergeden başka bir şey değildir. Dijital mecralarda özgür söylemler ile paylaşımda bulduklarını iddia eden bireylerin, her şeyden önce edindikleri sanal kimlikleri bu rasyonelliğin ardında seyretmektedir. Söz konusu özgürlük ortamında bireyin sahip olduğu dijital medya hesabı, bireyin daha kolay gözetim altında tutulabilirliğine ön ayak olduğundan, bu özgürlük gerçekliğini yitirmektedir. Öyle ki, dijital medya hesaplarından kısa sürede yayılan bilgilerin gerçeği yansıtmak konusunda yetersiz kalmasının yanında, çoğu zaman enformasyon kirliliğine ve sansasyona sebebiyet vermektedir. Gerçeklik algısı ile hareket edilen dijital medyanın belki de en önemli yanılması özgürlük ortamı simülasyonu olmasının yanı sıra, bireyleri daha da özgürleşmek adına daha fazla esir almasıdır. Fakat, bu yanılmanın ötesinden bakabilmek, dijital medyaya hapsolmuş bireyler kendi sanılarından öteye geçemedikleri için çok olası değildir. Baudrillard (2003:43)'ın belirttiği gibi, salt bir gerçeklik düzeyinden söz edebilmek ne kadar güçse, illüzyonun sahnelenmesinden söz etmek de bir o kadar güçtür; çünkü ortada gerçek diye bir şey kalmadığından illüzyondan söz edebilmek imkânsızdır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, gerçekliğin ne olduğu ve ne olmadığı hususunda bir tanımlama yapabilmek de imkânsızlaştığı gibi, gerçekliğe dair yanılsamaların gerçeklik olarak algılanma düzeyleri de aynı oranda artmaktadır. Gerçeğin ne olduğunun bilinmediği bir ortamda gerçeğe dair yorumlarda bulunmak veya daha da ileri giderek, gerçeğin ne

olduđuna dair saptamalar yapmak, savlar ileri sürmek dijital mecralarda çokça rastlanan olađan bir durumdur.

Bütün bu bu özgürlük alanı sanılarının gerçekliđin yerini işgali söz konusu olduđundan, bireyi içinde bulunduđu mecranın gerçeklik algısı ile yönetmektedir. Bu yanılısama, bireyi dijital hayat sürme yönünde teşvik etmektedir. Çünkü, bireyin kendini ifade ve idame şeklinin, dijital mecralar üzerinden daha özgürlükçü bir ortamda gerçekleştiđi sanılmaktadır. Sanılanın ya da var olanın aksine özgürlükçü ortamlar olarak lanse edilen dijital platformlarda demokrasi kavramı, günden güne içi daha da boşalan bir kavram haline gelmektedir.

Lipson (1984:448), bireyin topluluk içindeki durumunu özgürlüğün sorunu olarak belirtmekte ve bu sorunun bireyin diđer bireyler ve hükümetle ilişkilerini kapsadığını söylemektedir. Sınırların ötesinde temsillerle dünyanın iki ayrı ucundan iki ayrı insanı aynı platformda etkileşime geçiren dijital mecralar özgürlük sınırlamasını neye göre belirlemektedir? Bireyin başkasının özgürlük sınırlarına dahil olması durumu, dijital platformların sunduđu olađan bir olanakken, özgürlüğü sınırlayan yapının göz ardı edildiđi görülmektedir. Bireyin dijital medya platformlarında her an aktif olabilirliliđi, bireyi sayısız kişi ile aynı anda etkileşime geçirirken daha çok özgürlük mü vaat etmektedir? Dijital medyanın sunduđu bu çokça özgürlük birey için aslında oldukça sancılı bir süreç olarak nitelenebilir. Çünkü denetlenebilirlik açısından sınırlı özgürlük sunan dijital medya platformları, bireyleri her konuda şeffaf hale getirirken, kendi özgürlüklerini de dahil ettikleri özel alanları kendi elleri ile teslim etmeleri yönünde razı etmektedir. Fromm (1996:200)'un da belirttiđi gibi düşünce ve duygularımızın ne derece bize ait olmadığını, ne kadarının bize dışarıdan verilmiş olduđunu anlamamızdaki güçlük otorite ve özgürlük sorunuyla yakından ilgilidir. Foucault (2016:106) ' da benzer şekilde, iktidarın, kurduđu birey üzerinden işlediđini belirtmektedir.

Özgürleşmek adına dijital platformlarda kendini ifşa eden bireyin özgürlük pratiđi, bu alanda duyurum yaptıđı yakın çevresinden öteye taşınmazken, birey aynı labirentin içinde özgürlük şarkıları söylemeye devam etmektedir. Bu özgürlük sanısı, bireyi daha özgür olduđu yönünde nasıl ikna etmiştir? Gerçek kavramların yerine simülasyonları geçtiđinden bu yana, özgürlük bireyin algılayabildiđi kadarı ile sınırlı kalmıştır. Algılanan özgürlük, diđer kavramsal karmaşaların içinde çok da sorgulanma geređi duymadan kendine daha öznel bir kılıf bulmuş ve bu yönde daha bireysel hale gelmiştir. “Ben özgürüm” ifadesi aslında salt bireyin kendi dünyasında özgürlüğünü ifade etmekle birlikte, özgürleşmek, bireysel özgürlük anlayışından çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bu bağlamda Facebook hesabından her paylaşımında daha da “özgürleşen” bireyin

“özgürleşme” macerası Twitter hesabında attığı tweetler ve Instagram profilinde paylaştığı kendi “özgür” fotoğraflarıyla devam etmektedir. Öyleyse, bu noktada sorulması gereken; bireyin sınırsız özgürlüğünün (!) sınırı, bir başkasının profil hesabında mı son bulmaktadır? Ya da son bulmakta mıdır? İktidar, dolaşımında olan ya da zincir gibi işleyen bir şey olarak analiz edilmelidir. İktidar bir yerlerde yerleşmiş veya birilerinin elinde olan birşey değildir. İktidar bir ağ biçiminde işler ve kişiler bu ağda yalnızca dolaşıma girmez, ona boyun eğer ve uygulamak zorunda kalır (Foucault, 2016:106). Foucault’un da belirttiği gibi, iktidar dijital ağlar üzerinde varlığını sürdürmektedir.

Simülasyon Dünyasında Hayalet Demokrasi

Demokrasi; eski Yunanca demos (halk) ve kratein (yönetmek) sözcüklerinden oluşan birleşik bir kelime olarak, ilk kez M.Ö. beşinci yüzyılda Yunan tarihçi Herodot tarafından kullanılmıştır (Erdoğan, 2003:232). Geçmişten günümüze ilk kullanıldığı sözlük anlamından temelde çok da uzaklaşmadan gelen demokrasi kavramı, yine de birçokları tarafından sadece dilden dile dolaşan, fakat uygulama noktasında eksikliği devam eden bir kavram olarak var olmaya devam etmiştir. Farklı platformlarda, farklı demokrasi uygulamaları çevresinde süregelen demokrasi tartışmaları, demokrasinin fiiliyatta ne olduğu ya da ne olmadığı konusunda ortaya net bir uygulama koyamamış ve bu belirsizlik demokrasiyi her geçen gün daha cazip bir kavram haline getirmenin yanında, demokrasi tartışmalarının fitilini de ateşlemiştir. Alain Touraine (2011:21) demokrasiyi uğruna savaşan kadın ve erkeklerden bağımsız tanımlamanın, sözcüğü yoksullaştıracağını belirtmiştir. Oysa günümüz demokrasi kavramı bireyden ayrı konumlanmış ve yoksul bir kavram haline gelmiştir.

Simülasyon kavramı, bir değer olarak göstergenin yadsınması ve her türlü gönderenin tersine çevrilmesi ve öldürülmesi anlamına gelen bir göstergeden yola çıkmaktadır (Baudrillard, 2003:22). Öyleyse simülasyon dünyasında demokrasi hayalet bir kavram olarak tanımlanabilir. Demokrasi denince akla gelen oy ve temsil ikilisi, dijital mecrada yerini daha “özgürlükçü” ortamlarda gözetim ve simülasyona bırakmaktadır. Temsil; kimin, neyin temsili noktasında sorguya açık, fakat sorgulanmasına imkân tanınmayan bir karmaşa ortamında sürekli savunulan bir değer olarak çelişkili bir kavramdır. Bu kavram dijital mecraların gerçeklik kavramından uzak özgürlük sanılarında dijital platform sahipleri tarafından daha çok telaffuz edilirken, aslında kavramın içi de bir o kadar boşaltılmaktadır.

Dijital platformlarda düşünene birey değil, sunan ve sunulan; özgür, aynı zamanda da mutlu bir birey projesi hedeflenmektedir (Dağtaş ve Dağtaş, 2009:394). Bu birey düşünme yetisinden uzaklaştıkça dijital mecranın enformasyon yığını arasında kaybolmaktadır. Düşünülenin aksine bireyin ifade özgürlüğü, hızlı ve kolay erişim ile sanal ağlar üzerinden örülerek denetim altına alınmaktadır. Özgürce paylaşımlarda bulunduğunu sanan bireyin bu çabası, kendi benliğinin dışında tezahür eden ve onu daha çok tutsak hale getiren bir sanıdan ibaret olmanın yanında, dijital mecrada gerçekleştirdiği her eylem aynı illüzyonu devam ettirmektedir. Baudrillard (1997:151), her şeyin biçimde değiştiğini; gerçeğin yerine tamamen kod öğelerinin bileşiminden hareketle üretilen bir “yeni gerçek”in geçtiğini söylemektedir. Her şeyin yalnızca biçimde değiştiğini destekler şekilde Foucault (2016:181) ’da on sekizinci yüzyıl sonunda dışlamaya dayalı sistemin yerine, herkesin yerinin belli olduğu, sürekli gözetlendiği, kendi kimliğine bağlandığı bir iktidar sisteminden bahsetmekte ve bu sistemi Bentham’ın panoptikon kavramı ile açıklamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, gözetim ve iktidar ilişkisi uygulamada aynı şekilde devam etmektedir. Panoptikon’da izleyen kişi, gözlenenler tarafından görülmediğinden ve gözlenenler tam olarak ne zaman gözetlendiklerini bilmediklerinden dolayı sanki her zaman gözetleniyor hissi ile hareket etmek zorunda kalmaktadır. Panoptikon tam da bu sebeple disiplinin içselleştirmesi olarak tanımlanabilir (Foucault, 2015:18).

Demokrasi kavramının alt kavramlarından “ortak yarar” kavramı, süregelen demokrasi tartışmalarında ortak bir yarardan çok, bireyin kişisel menfaati çevresinde şekillenmektedir. Schumpeter (2010:323)’in de belirttiği gibi, halkın kabul edeceği ya da rasyonel bir şekilde zorlanacağı ortak iyilik diye bir şey yoktur. Ortak bir iyi kavramından bahsetmek imkânsızlığı, dijital mecrada sunulan özgür birey algısı ile daha da imkânsız hale gelmektedir. Bireyin var olmayan özgürlüğünde yaşadığını sandığı özgürlük simülasyonu, bireyleri özgürlükçülük oyununda özne konumundan uzaklaştırmaktadır. Özne konumundan uzaklaşan bireyin demokrasi adı altında her duruma ve olaya yorumda bulunabilmesinden ibaret olan ifade özgürlüğü, duvara çarparak her defasında geri, aynı noktaya gelen bir topa benzetilebilir. Bu bireyin özgürleşme hikayesi, simülasyon dünyasının iplerini elinde tutan kişi/kurum/kuruluşların imkan verdiği derecede sanal ağlarda gerçekleşmekte ve bu da bireyin algılarını yine aynı düzeyde gerçeklikten uzaklaştırmakta, ama öte yandan bireye de bu durumun farkına varma imkanı tanımamaktadır. Farkındalık düzeyinde gerçeklikten uzaklaşabildiği ölçüde özgür olduğu sanısıyla başı dönen bireyin, kendine gelme ve olan biteni sorgulaması oldukça güç gözükmektedir. Sorgulamadan uzak, tek tip bireylerin demokrasi tartışmalarını yürüttükleri sözde demokratik ortamlarda demokrasi hayalet

bir kavram olarak arz-ı endam etmektedir. Demokrasinin, bireylerin kendi iradeleri ile fikir yürütmeleri ve karar vermeleri noktasında, çerçeveleme ve gündem belirleme temelinde söylem seçkinleri tarafından şekillenen dijital mecrada tezatlık üzerine kurulu bir özgürlük tezahür etmektedir.

Nurcan Törenli (2005:229) , internet medyasının sınırlarının, düzenlemeden çok yasaklamaya ve yıldırmaya yönelik tedbirlerin tercih edildiği; yasal ve yasal olmayan düzenlemelerle bu mecrada farklı görüşlerin hareket alanının sınırlandırıldığı bir ortamda devrimci ve alternatif medya olarak sunulan internetin hala sansürlenmeyecek, denetim altına alınamayacak bir teknoloji harikası olduğunu söyleyebilir miyiz? şeklinde internetin sınırlılıklarını vurgulayan soruyu yöneltmiştir. Bu bağlamda dijital platformların sınırlılıkları göz önüne alındığında ve farklılıkları da göz ardı ettikleri düşünüldüğünde, çok sesliliğin yerine tek sesliliği esas aldıkları gerçeği ile demokrasinin hayaletinden bahsetmek daha kolay hale gelmektedir. Demokrasinin sanal ortamlarda tezahür eden hayalet görüntüsü “demokrasi nedir?” tartışmalarında tekrar ve tekrar canlılık kazanırken, aslında her defasında başka bir gerçeklik boyutu yok edilmektedir. İfade özgürlüğünün gölgesinde hayat bulan tartışma platformlarında özgürlükçü bir hayal olan demokrasi kavramı, günümüzün en çok tartışılan konularından biri olmasını, hala bir tanımdan öteye taşınmayan varlığına borçludur. Server Tanilli (1996:27) “demokrasi nedir?” sorusuna en kısa tanımıyla, halkın iktidarı demektir, cevabını vermiştir. Bu tanımdan hareketle bakıldığında demokrasinin dijital ortamlarda daha da özgür olarak tezahür etmesi, gerçeğin yanılsaması olarak değerlendirilebilir. Çünkü, halkın iktidarına dayanan demokrasinin şekil değiştirdiği dijital mecralarda halkın yalnızca sınırlı bir bölgede, sınırlı konular, sınırlı alanlar ve sınırlı kişilerle çerçevelenmiş olması ve bu çerçevenin dışında söz söyleme hakkının bulunmaması durumu, halkın elinden iktidarı almıştır. Halkın daha özgürlükçü bir söylem ile, oturduğu yerden bağlandığı sanal ağlar üzerinden ürettiği her söylem, gerçeklerden daha uzaklaşarak bireyin denetleme alanına kendi hür iradesi ile dahil olmasını sağlamaktadır.

Öyle ki, demokrasinin oy kullanma davranışı ile özdeş tutulduğu gerçeklikle bağdaştırılınca, bireyin bu yanılsaması kendine her an erişebileceği bir ortam sunulması bakımından daha cazip gelmektedir. Daha cazip bu ortamın ipleri her zaman görünmeyen bir el tarafından tutulmakta ve bireyleri belirli konuların dışında fikir beyan etme hakkından yoksun bırakmaktadır. Stein Ringen (2010:268)’in de belirttiği gibi özgürlük halklara dayanmaktadır. Halk denilen şey; tek tek bireyler ve onların tercihleridir; bu nedenle çok farklı amaçlarla eylemde bulunan bireylerin tercihleri toplanamaz. Bundan dolayı demokratik seçimler

sonucu ortaya çıkan, “halk iradesi” değil birbiri ile bağdaştırılması mümkün olmayan bireysel irade ve tercihlerin bir aradılığıdır. Bu iradeler sadece oybirliği halinde toplam olarak bir anlam ifade edebilirler (Erdoğan, 2003:236). Bu bağlamda demokrasinin, “halk iradesi, halk iktidarı” kavramları uygulamada kavram olmaktan öteye geçmemekte ve her geçen gün derinleşen “demokrasi nedir?” tartışmalarında dijital medya platformlarında olduğu gibi bir hayalet olarak kalmaya devam etmektedir.

Demokrasinin özgürlük yanılması, bireyleri daha fazla esir almaktadır. Özgürlük simülasyonu gerçeği perdelerken, bireyin sanılarında egemen olan bireysel ifade özgürlüğü, dijital mecrada daha da bastırılmaktadır. Bireysel ifade özgürlüğü ile dijital medya platformlarına kolay erişim birbiri ile karıştırılmaktadır. Bu şekilde dijital medya platformunda ivme kazanan her an erişim ve her an katılım, demokrasinin eşit katılım ve ifade özgürlüğü kavramlarının yerine geçmektedir. Bu yer değiştirme, daha çok özgürlük sunmak bir yana var olan özgürlüğe daha da perde etmektedir.

Robert A. Dahl (2001:27) , demokrasi tartışmalarında kafa karışıklığının sebebini, demokrasi kelimesinin hem ideali hem de bir gerçeği yansıttığı ikili anlam yapısı ile açıklamaktadır. Demokrasinin gerçek anlamı ideal olanı içinde barındırmakta, demokrasi gerçekliği, sözde demokrasi gölgesinde ideal olan olarak tanımlanmaktadır. Gerçek ve ideal olan tanımlamalarını bünyesinde barındıran demokrasi sözcüğünün sorgulaması üzerinden değerlendirildiğinde, gerçek anlam veya ideal olan arasında bulunmayan ayırımın sanal hayatta karşılığı iki şekilde de bulunmamaktadır. Öyle ki, demokrasinin ideal şeklinin uygulanabilir ortamı olarak sunulan dijital medya, kontrollü demokratik alanda kontrollü sayıda özgürlük sunmaktadır. Bu yeni yanılama ortamında söylenebilen her sözün bireyin demokratik hakkına dair bir kazanım olduğu inancı, bireyi sözde demokrasi ortamında hayalet demokrasi kavramı ile karşı karşıya getirmektedir. Bu da demokrasi nedir? sorusundan ziyade demokrasi ne değildir? sorusu ile dijital medyada yeni bir sorun olarak tanımlanabilir. Öyle ki, dijital medya platformlarının bireye sunduğu kolay erişim ve dahil olma potansiyeli, bireylerin gözetime tabii tutulmasını kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, aslında demokratik katılıma izin veren özgürlük ortamı ütopyası olan dijital mecraların aksine, bireyin hayatının kontrol edilmesine imkân sağlayan kontrollü alanlar olduğu görülmektedir. Baudrillard (2001:104) ’ın da belirttiği gibi, değişenler yalnızca denetleme şekilleridir. Üretime dayalı kapitalist bir toplumdan, bu defa her şeyi denetlemek isteyen sibernetik özellikler taşıyan neo-kapitalist bir düzene geçilmiştir. Foucault (2015b:176) ’da iktidar ilişkilerinin her yerde olduğunu savunmaktadır. Toplumda binlerce iktidar ilişkisi vardır. Bu ilişkiler aynı zamanda güç ilişkileridir. Kadın-erkek, bilen-bilmeyen,

hasta-doktor, baba-çocuk ilişkisi gibi ilişkiler dijital medyada da bu iktidar ilişkileri olarak sürdürülmektedir. Bu durumda değişimin uygulamada değil, sadece uygulama alanında değiştiği söylenebilir.

Bu denetleme, bireyin kendi rızası ile dahil olduğu dijital platformlar üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra, birey gerçek hayatının büyük çoğunluğunu sanala entegre etmektedir. Bu entegrasyon aşamasında sorgulamayan birey, kendi rızası ile kişisel verilerini dijital platformlara eklemekten kaçınmamanın da ötesinde, özel yaşamına dair anları da mahremiyet bağlamından kopartarak kamuya açmakta bir sakınca görmemektedir. Eğer, bu yeni deneyim alanında var olmak, bu sanallığın bir parçası olmak istiyorsa bireyin bu sanal alanlara her şeyiyle teslim olmaktan başka çaresi bulunmamaktadır. Bu durumda, bireyin özel yaşamı yavaş yavaş yok olmakta ve sanal yaşam, gerçeklik algısını günden güne zayıflatmaktadır. Gerçeklik algısı enformasyon yığını arasında sarsılan bireyin, sorgudan uzak yaşamında “demokrasi nedir?” sorusuna cevap aramak şöyle dursun, demokrasinin kayboluşunu izlemekten başka bir alternatifi yoktur. Yurttaşlık kavramı kitleleştirilmiş ve böylelikle demokrasi sorgulamasının yolu kapatılmıştır. Dijital medya platformları bireyi pasifleştirmekte ve apolitikleştirmektedir. Oy kullanma davranışını dahi zaruri gören birey, siyasal alandan uzaklaşmakta ve demokrasi kavramı tartışmalarının içi boşaltılmaya devam etmektedir.

Bu şekilde içi boşaltılan bir kavram halinde ortalıkta ağızdan ağıza dolaşan hayalet demokrasi yeni mevcudiyetini kendi gibi sözde var olan kamusal alanlarda *-miş gibi* sürdürmektedir. Bu *-miş gibi* yaşayan demokrasi illüzyonu, çoklarının süslü kelimeleri ile daha da cazip hale gelirken, demokrasi kavramı yok olmaya yüz tutmuştur.

Sonuç

Son dönemlerde çok tartışılan “demokrasi” kavramı Baudrillard’ın Simülasyon kuramı üzerinden değerlendirildiğinde sanal gerçekliğin, her alanı işgal ettiği söylenebilir. Bu bağlamda kavramsal olarak içi bir türlü doldurulamayan, bir tanımdan öteye taşınamayan demokrasi kavramı, dijital medya platformlarında daha fazla yanılsama haline gelmektedir. Daha özgürlükçü bir ortam yanılgısı, bireyleri ücretsiz ve hızlı erişim hevesi ile bir araya getirirken, simülasyon dünyasında her geçen gün demokrasi daha da yok olmaktadır. Dijital medya platformları, sunduğu anlık erişim ile aktif bireyler yaratmakta, fakat bu bireyler gerçek yaşamda daha da yalnızlaşmaktadır. Bireyin içine hapsediği dijital medya hesapları, bizatihi kimliğinin de bir yanılsamasını temsil etmekte ve daha fazla özgürlük, daha fazla ifade hakkı istemiyle tezat bir şekilde, esaretlik durumunu her geçen gün daha da arttırmaktadır. Sisteme entegre olma

noktasında sorun yaşayan bireylerin dahi, bir profil oluşturma yönünde eğilimleri, aslında bu platformların sistem entegrasyonu yönünden oldukça kuvvetli bağlantılar oluşturduğunu kanıtlamaktadır. Bu durum peynire ulaşmak için kapana kısılan farenin, kapanın içinde hala peynire ulaşma çabasına benzetilebilir. İpleri erkin elinde olan bir alanın içinde özgürleşme inancı, bireyi daha da bağlı hale getirmektedir. Her gün dijital medya platformunda var olma mücadelesine bir *yorum*, bir *like* ekleyerek daha da görünür olduğunun yanılsaması içinde birey, her geçen gün daha da yok olmaktadır. Aynı şekilde, demokrasi kavramı da dijital medya platformlarında yok olmaktadır. Yorumlar, fotoğraflar ve *like*'lar ile temsil bulan her fikir, kopyala yapıştır bir özgürlük ile diğer fikre eklenmekte ve sonuçta tek tip kitle daha da özgürleştiği sanısı ile sözde kamusal alanlarda var olma yanılığını sürdürmektedir.

Gerçekliğin gerçek olmayan ile ayırdının gün geçtikçe zorlaştığı sözde kamusal alanlarda fikir beyan etmek ve o fikre *like* almak, gerçekliğin belki de en somut belirleyicisi sayılmaktadır. Bu yanılığ, demokrasinin özgürlük kavramının yeni nesil özgürlük anlayışı ile yer değiştirmesi ile açıklanabilir. Yeni nesil özgürlük anlayışı, her an elinin altında olan sanal ağda, sanal kimliğin üzerinden fikir beyan etmektir. Fikirlerin dolaşıma girmesi erişim noktasında bir kolaylık sağlasa da kamusal alan, söylemin yanında eylem de gerektirmektedir. Böylesi bir durumda, dijital medya platformları bir kamusal alan yanılsamaları olarak tanımlanabilir. Dijital medyada ifade özgürlüğü sanısı, aynı zamanda bireyin fikirlerinin ve eylemlerinin de ölümüdür. Sanal yaşamda ifade özgürlüğünün bir tık ile çekiciliğine kapılan birey, eylemde bulunmak noktasında aynı aktifliği göstermemektedir.

Simülasyon dünyasında bireyler, daha özgür alan sandıkları yaşam hapisanesine girmiş olduklarından bu yana, gerçeklik algıları dönüşmüştür. Dijital medya platformları gerçek yaşamında yalnızlaşan bireyin sanal hayatında daha da sosyalleştiği bir çelişkinin üzerinde temellenmektedir. Bu yanlış temellenme, demokrasinin ne olduğu konusunda olduğu gibi, aynı şekilde, dijital medya platformlarının birer kamusal temsil alanları olarak algılanması ile devam etmektedir. Görünen o ki, dijital medyada ifade özgürlüğü algısı ve daha özgürlükçü ortam yanılsaması ile yeni kamusal alan söylemleri bir araya gelince gerçekte var olmayanı, sanal mecrada var etmektedir. Oysa sanılanın aksine, dijital medya platformlarında tartışma konularına müdahale edilmiyor olması, konuların egemen erke dokunurluğu bulunmadığı müddetçe olanaklıdır. Konuşulan konunun sınırlı bir alanda, sınırlı bireyler ile paylaşılıyor olması, kamusal alanda fikirlerin paylaşımına sokulması noktasında ironik bir yanılığ oluşturmaktadır.

Bireyin sorgulamadan uzak bir ortamda bir başına kurduğu cumhuriyetini yöneten olması, demokratik bir ortamda özgürlükçü bir hayat sürdürdüğü yönündeki yanılısamayı beslemektedir. Kendi cumhuriyetinin egemeni bireyin sesini duyan kendi çevresi de, söz konusu birey ile benzer şekilde hayalet demokrasi anlayışından beslenmektedir. İçinde bulunduğu simülasyon dünyasında birey; demokrasi, kamusal alan, özgürlük kavramlarına yabancılaşırken aynı oranda kendine de yabancılaşmaktadır. Yaratılan gerçeklikten uzak alanlarda, kendi yapay gerçekliğinin inşasında vakit öldüren birey, zamanla gerçek yaşamına ve bu yaşamdaki kimliğine ve rollerine de aynı ölçüde yabancılaşmıştır; sürdürdüğü sanal yaşamda, sanal profilinin *eylemsiz eylemliliğine* kapılmıştır. Kamusal alan olarak nitelendirilen dijital medya platformunda, eylemden uzak fikirlerini dolaşıma soktuğu kendi çerçevesinden dünyaya bakmaya başlamış ve olayları da yine bu çerçevede değerlendirmiştir. Böylelikle birey, simülasyon dünyasında tezahür eden her türlü imgenin pasif izleyicisi konumuna geçmiştir. Sandığı ya da sanılarında olduğu gibi, yeni kamusal alanın demokratik ortamında daha da özgürleşen aktif bir birey değildir artık. Çünkü dijital medya platformları vadettiği gibi hiçbir zaman eşit ve özgürlükçü bir yapıya sahip olmamıştır: Ne daha demokratik, daha özgürlükçü bir yapı, ne de yeni kamusal alan mevcuttur. Bu durumda içi boşaltılan bu kavramların dijital medya yanılısaları olduğunu söylemek mümkün hale gelmektedir.

Kaynakça

- Aristoteles (2011). *Politika*. M. Tunçay (Çev.). 14. bs. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Baudrillard, J. (1997). *Tüketim Toplumu*. F. Keskin ve H. Deliceçaylı (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Baudrillard, J. (2003). *Simülakrlar ve Simülasyon*. O. Adanır (Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- Baudrillard, J. (2005). *Anahtar Sözcükler*. O. Adanır ve L. Yıldırım (Çev.). İstanbul: Paragraf Yayın.
- Baudrillard, J. (2006). *Sessiz Yiğınların Gölgesinde*. O. Adanır (Çev.). 3.bs. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
- Özdemir, E. (2009). Yaşam Tarzlarının Sanal Mekânlardaki Sunumu: Bir Cazibe Merkezi Olarak “Siberalem” Örneği. B. Dağtaş ve E. Dağtaş

- (Der.). *Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları* içinde. (ss. 364-402). Ankara: Ütopya Yayınevi.
- Erdoğan, M. (2003). *Anayasal Demokrasi*. 5. bs. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Güngör, N. (2016). *İletişim Kuramlar-Yaklaşımlar*. 3. bs. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Habermas, J. (2010). Kamusal Alan. M. Özbek (Ed.). 2.bs. *Kamusal Alan* içinde (ss. 95-102). İstanbul: Hil Yayınları.
- Foucault, M. (2015a). *Büyük Kapatılma / Seçme Yazılar 3*. F. Keskin ve I. Ergüden (Çev.). 4.bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Foucault, M. (2015b). *İktidarın Gözü / Seçme Yazılar 4*. I. Ergüden (Çev.). 4.bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Foucault, M. (2016). *Entelektüelin Siyasi İşlevi / Seçme Yazılar 1*. O. Akınhay, F. Keskin ve I. Ergüden (Çev.). 4.bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Lipson, L. (1984). *Demokratik Uygarlık*. H. Güllalp ve T. Alkan (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Mill, J. S. (2008). *Özgürlük üzerine*. T. Türk (Çev.). İstanbul: Oda Yayınları.
- Ringen, S. (2010). *Demokrasi Neye Yarar? Özgürlük ve Ahlaki Yönetim Üzerine*. N. Elhüseyni (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Schumpeter, J. A. (2010). *Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi*. H. İlhan (Çev.). İstanbul: Alter Yayıncılık.
- Tanilli, S. (1996). *Devlet ve Demokrasi : Anayasa Hukukuna Giriş*. İstanbul: Çağdaş Yayınları.
- Touraine, A. (2011). *Demokrasi Nedir?*. O. Kunal (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Törenli, N. (2005). *Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı*. İstanbul: Bilim ve Sanat.